

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE QUALIDADE EM SAÚDE PÚBLICA PARA CONTENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19

IMPORTANCE OF QUALITY MANAGEMENT IN PUBLIC HEALTH FOR CONTAINMENT OF
THE COVID-19 PANDEMIC

Maria Elisângela da Silva Vital, UFCG
Maria Fernanda Bandeira da Silva, UFCG
Andreza Kelly de Assis Alexandre, UFCG
Díclia Aline Semedo da Veiga, UFCG
Stefany Medeiros Castello Branco, UFMA

Bianca de Lima Farias, UFMA
Felipe Ávela da Silva Leiti, IFES
Nathalia Bandeira de Almeida, UFJ
Xênia Maria Fideles Leite de Oliveira, FSM
Vanderlene Mota Andrade, UFC

elisvitalenf@gmail.com

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde
RESUMO

Introdução: A gestão em saúde no período da pandemia Covid-19 caracterizou-se por uma estratégia adotada através de políticas públicas do ministério da saúde que visavam diminuir agravos físicos ou riscos biológicos aos usuários dos serviços assistenciais, bem como a promoção do bem-estar psicossocial dos profissionais prestadores dos cuidados hospitalares. Assim, a gestão de qualidade empregada no período pandêmico buscava enfatizar a participação comunitária para a adoção de medidas preventivas na disseminação do vírus Sars-cov-2, e tornar a equipe multiprofissional participativa no controle de insumos hospitalares e adoção de medidas de biossegurança eficazes contra o vírus. **Objetivo:** Descrever a importância da gestão de qualidade em saúde pública para contenção da pandemia Covid-19. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com carácter de estudo descritivo e abordagem qualitativa, em que foi realizada buscas no sistema da biblioteca virtual em saúde, utilizando os descritores: Covid-19, gestão em saúde e qualidade da assistência à saúde. Foram incluídos artigos completos, disponíveis na íntegra, produzidos nos períodos de 2019 ao mês de abril de 2023. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, sem conexão com a temática e que não atendiam a linha temporal exigida. Inicialmente foram encontrados 373 resultados sem uso dos filtros, após a aplicação reduziu-se para 154 estudos, e destes, foram lidos os seus títulos restando apenas 11 artigos para a amostra na síntese qualitativa final. **Resultados:** Diante dos estudos realizados, ficou nítido que a gestão de qualidade tem seu embasamento prático e teórico a partir de um planejamento situacional, que objetiva ampliar a qualidade e resolubilidade da assistência de saúde aos seus usuários acometidos pelo Sars-cov-2, assim como, promover o aperfeiçoamento dos profissionais para lidarem com as adversidades regionais, laborais, psicológicas e financeiras encontradas no cenário pandêmico. **Conclusão:** Com base nos aspectos analisados, conclui-se que existe a constante necessidade para a implantação de estratégias orçamentárias e políticas voltadas para a prevenção e contenção pandêmicas, objetivando-se proporcionar a melhoria dos padrões de desempenho com produtos e serviços a partir de uma gestão em saúde participativa e cooperativa, que levem em consideração todos os aspectos éticos na prestação dos serviços em saúde.

Palavras-chave: Covid-19. Gestão em Saúde. Qualidade da Assistência à Saúde.